

ВЕСТНИК

Харьковского
Регионального
Института
Проблем
Общественного
Здравоохранения

ВІСНИК
Харківського
Регіонального
Інституту
Проблем
Громадської
Охорони
Здоров'я

BULLETIN of
Kharkiv
Regional
Institute of
Public
Health
Services

ISSN 2707-9287

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения.

Код ЕГРПОУ 26419943. Дата государственной регистрации: 01.08.2003.

Номер записи в ЕГРПОУ: 1 480 120 0000 001081. Дата записи: 01.09.2004.

Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения

Издается с 2004 года. ISSN [2707-9287](https://doi.org/10.2707/9287)

Год Номер

2004 - 1, 2
2005 - 3(1), 4(2), 5(3), 6(4), 7(5), 8(6)
2006 - 9(1), 10(2), 11(3), 12(4), 13(5), 14(6)
2007 - 15(1), 16(2), 17(3), 18(4), 19(5), 20(6)
2008 - 21(1), 22(2), 23(3), 24(4), 25(5), 26(6)
2009 - 27(1), 28(2), 29(3), 30(4), 31(5), 32(6)
2010 - 33(1), 34(2), 35(3), 36(4), 37(5), 38(6)
2011 - 39(1), 40(2), 41(3), 42(4), 43(5), 44(6)
2012 - 45(1), 46(2), 47(3), 48(4), 49(5), 50(6)
2013 - 51(1), 52(2), 53(3), 54(4), 55(5), 56(6)
2014 - 57(1), 58(2), 59(3), 60(4), 61(5), 62(6)
2015 - 63(1), 64(2), 65(3), 66(4), 67(5), 68(6)
2016 - 69(1), 70(2), 71(3), 72(4), 73(5), 74(6)
2017 - 75(1), 76(2), 77(3), 78(4), 79(5), 80(6)
2018 - 81(1), 82(2), 83(3), 84(4), 85(5), 86(6)
2019 - 87(1), 88(2), 89(3), 90(4), 91(5), 92(6)
2020 - 93(1), 94(2), **95(3)**

Распространяется по подписке, бесплатно.

Языки публикаций: русский, украинский, английский, немецкий, французский, испанский.

Подписано в печать: 30.06.2020. Протокол № 3'2020/вестник.

Редакционный совет:

Шевченко А.С. – м. м., э., п., шеф-редактор

Калмыков А.А. – д.мед.н., доцент

Степаненко А.Ю. – д.мед.н., доцент

Штефан Л.В. – д.пед.н., профессор

Шевченко В.В. – к.т.н., доцент

Прус В.В. – к.т.н., доцент

Шайда В.П. – к.т.н., доцент

Мищенко А.Н. – к.мед.н.

Вісник Харківського Регіонального Інституту Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Видається з 2004 року. Розповсюджується безкоштовно.

Мови публікацій: російська, українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Bulletin of Kharkiv Regional Institute of Public Health Services or Bulletin of Kharkov Regional Institute of Public Health Services

Published since 2004. Distributed free of charge.

Languages of publications: Russian, Ukrainian, English, German, French, Spanish.

**СУЧАСНІ АСПЕКТИ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
ПРИ ПРОВЕДЕННЯ РЕНТГЕНОЛОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ**

Колюбаєва О.Ю.

*Харківський національний медичний
університет*

До розділу: променева діагностика та
променева терапія.

*Матеріали XXI Міжнародної науково-
практичної конференції «Сучасна наука та
її вплив на розвиток людства»
(Україна, м. Харків, 10 червня 2020)*

Однією з причин підвищення променевого навантаження на пацієнтів при проведенні рентгенологічних досліджень є використання застарілого обладнання. Система забезпечення радіаційної безпеки повинна відповідати трьом основним принципам: нормування, обґрунтування та оптимізації¹. Принцип нормування реалізується встановленням гігієнічних нормативів опромінення. Для практично здорових осіб річна ефективна доза при проведенні профілактичних медичних рентгенологічних процедур не повинна перевищувати 1 мЗв². Принцип обґрунтування полягає у пріоритетному використанні безпечніших методів візуалізації без променевого навантаження (УЗД, МРТ) та проведенні рентгенодіагностичних досліджень за суворими клінічними показаннями. Принцип оптимізації спрямований на використання найбільш низьких доз випромінювання, достатніх для отримання якісного зображення, та застосування засобів індивідуального захисту пацієнта. Одним з ефективних шляхів підвищення радіаційної безпеки в рентгенодіагностиці відмова від плівкової флюороскопії³, обмежене проведення рентгеноскопії та встановлення сучасних безпечних цифрових рентгенівських апаратів.

**MODERN ASPECTS OF RADIATION SAFETY
DURING X-RAY EXAMINATIONS**

Koliubaieva O.Yu.

Kharkiv National Medical University

To section: radiation diagnostics and radiation
therapy.

*Proceedings of the XXI International Scientific
and Practical Conference "Modern Science and
its Impact on Humanity Development"
(Ukraine, Kharkiv, June 10, 2020)*

One of the reasons for the increase in radiation exposure to patients during X-ray examinations is the use of outdated equipment. The radiation safety system must comply with three main principles: rationing, justification and optimization¹. The principle of rationing is realized by establishing hygienic standards of irradiation. For almost healthy individuals, the annual effective dose during preventive medical radiological procedures should not exceed 1 mSv². The principle of justification consists in priority use of safer methods of visualization without radiation exposure (ultrasound, MRI) and carrying out X-ray diagnostic studies on strict clinical indications. The principle of optimization is aimed at using the lowest radiation doses sufficient to obtain a high-quality image, and the use of personal protective equipment for the patient. One of the effective ways to increase radiation safety in X-ray diagnostics is the rejection of film fluoroscopy³, limited use radioscopy and the installation of modern safe digital X-ray machines.

Література

References

1. Дикан ІМ, Коваленко ЮМ, Медведєв ВЄ, Мірошніченко СІ. Основні шляхи зниження медичного опромінення населення при проведенні рентгенодіагностичних досліджень. Екологічний вісник (Київ), 2003:331-3.
2. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ(97)): Державні гігієнічні нормативи ДГН 6.6.1.— 6.5.001(98). Київ, 1998. 135 с.
3. Ермолицкий НМ. Радиационная безопасность в лучевой диагностике: учеб.-метод. пособие для студентов 3–5 курсов медико-диагностического факультета медицинских вузов. Гомель: ГомГМУ, 2018. 100 с.

Ключові слова: радіаційна безпека, рентгенографія.

Keywords: radiation safety, radiography.

Для цитування: [Коліубаєва ОЮ. Сучасні аспекти радіаційної безпеки при проведенні рентгенологічних досліджень. Вісник ХРІПГОЗ ([ISSN 2707-9287](https://doi.org/10.5281/zenodo.3970258)), 2020;95(3):60-1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3970258>]

Cite as: [Koliubaieva OYu. Modern aspects of radiation safety during X-ray examinations. Bull KhRIPHS ([ISSN 2707-9287](https://doi.org/10.5281/zenodo.3970258)), 2020;95(3):60-1. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3970258>]